

**PENGARUH PENERAPAN METODE BERCERITA
DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SANTRI
(Penelitian pada Santri DTA Al-Muhajirin Wal Anshor
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung)**

**Femi Dena Juang, M.M.Pd.
Mira Susanti, S.Pd.I.
femijuang@gmail.com
STAI SABILI BANDUNG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari fenomena yang terjadi di DTA Al-Muhajirin Wal Anshor yaitu menumbuhkan rasa kedisiplinan santri dalam belajar. Pendidikan merupakan cara ideal yang dapat membantu membentuk kepribadian santri. Salah satu peran pendidikan tersebut adalah pendidikan islam. Di dalam pendidikan islam terdapat pengajaran dan pembinaan yang penuh dengan nilai-nilai spiritual seperti akhlak dan akidah yang dapat membentuk dan mewujudkan kepribadian santri menjadi manusia sebenarnya, yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan metode bercerita dalam meningkatkan kedisiplinan santri di DTA Al- Muhajirin Wal Anshor Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, khususnya dalam kegiatan belajar, kehadiran, dan melaksanakan shalat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu teknik pengumpulan data dari masalah yang ada kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah tersebut. Populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh santri DTA Al-Muhajirin Wal Anshor. Data diperoleh dari santri dan guru serta buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

ABSTRACT

This study departed from the phenomenon that occurred at DTA Al-Muhajirin Wal Anshor, namely fostering a sense of discipline in santri in learning. Education is an ideal way that can help shape the santri personality. One of the education roles is Islamic education. In Islamic education there are teaching and coaching filled with spiritual values such as morals and faiths that can form and realize the personality of the santri into human actually, namely humans who are devoted to God Almighty.

The purpose of this study was to determine the effect of the application of telling stories in increasing the discipline of santri in DTA Al-Muhajirin Wal Anshor, Arcamanik District, Bandung, especially in learning activities, attendance, and prayers.

This study uses a quantitative approach with the type of descriptive analytical approach, namely data collection techniques from existing problems and then analyzed to get the problem solving. The population and sample used were all DTA Santri al-Muhajirin Wal Anshor. Data was collected from santri and teachers and books related to this study.

PENDAHULUAN

Pendidikan akhlak sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan proses pembinaan kepada generasi penerus bangsa yaitu anak-anak. Keberadaan anak dapat dipandang sebagai aset keluarga, masyarakat, dan bangsa yang harus mendapatkan pembinaan yang tepat sejak usia dini baik pembinaan

jasmani maupun rohaninya. Di samping itu juga keberadaan anak merupakan amanah Allah Swt yang dititipkan khusus kepada orang tuanya sehingga anak tersebut harus dijaga dan dipelihara khususnya dalam bidang pendidikannya.

Pendidikan dan pengasuhan terhadap anak merupakan perkara yang penting di dalam Islam. Di dalam kitab suci Alquran dan beberapa Hadis Rasulullah Saw terdapat berbagai cerita pendidikan seperti cerita Lukman di dalam Alquran yang mendidik anaknya dengan memberikan petuah-petuah bagi kehidupan anaknya. Pendidikan merupakan cara ideal yang dapat membantu membentuk kepribadian anak. Salah satu peran pendidikan tersebut adalah pendidikan Islam.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, berbagai peranan sangat dibutuhkan khususnya peran pendidik atau guru yang menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya diharapkan dapat meningkatkan potensi anak secara serasi dan seimbang. Dengan dibinanya seluruh potensi anak tersebut maka diharapkan anak didik dapat melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin yang baik dan benar di muka bumi ini. Adapun potensi yang dimiliki anak didik.

Cerita atau kisah merupakan salah satu cara mendidik anak pada masa lampau dan modern. Sebagian besar orang tidak memungkiri pengaruh cerita pada jiwa pendengarnya. Cerita atau kisah termasuk salah satu metode yang dipergunakan dalam pengajaran Islam, hal ini terbukti bahwa Alquran mengandung sekitar 1600 kisah-kisah suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, Islam mengajarkan cerita itu untuk dijadikan salah satu metode dalam pendidikan. (Mulyani, 2016:10).

Cerita sangat erat kaitannya dengan dunia pembinaan (tarbiyah), sehingga setiap pendidik (guru) terutama orang tua agar senantiasa membiasakan mendidik anak dengan memperbanyak membacakan cerita. Hal penting yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah upaya untuk membantu mengembangkan pola pikir realistis, yaitu bersikap jujur dan terbuka. Selain itu dengan bercerita diharapkan dapat melatih emosi anak dalam menghayati, merenungkan, dan merasakan berbagai pengalaman dalam kehidupannya. tersebut meliputi potensi spiritual, kecerdasan, perasaan dan kepekaan serta kedisiplinan.

Peranan pendidik / guru sangat penting dalam membentuk karakter anak, peranan guru tersebut dapat terlihat di dalam lembaga pendidikan formal dan informal terutama di sekolah Taman Kanak-kanak dan di Madrasah Diniyah. Pendidikan Madrasah Diniyah lebih mengedepankan pengajaran keagamaan. Madrasah Diniyah terbagi menjadi Taman Pendidikan Alquran (TPA) yang dibimbing langsung oleh Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) setempat dan Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) yang dibimbing langsung oleh Departemen Agama (DEPAG).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di DTA Al-Muhajirin Wal Anshor yang berlokasi di Jalan Cisaranten Kulon VIII RT 09 RW 05 Kelurahan Cisarnten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung 40293. Berdasarkan rumusan pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian adalah keseluruhan populasi santri di DTA Al- Muhajirin Wal Anshor Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer yang diambil adalah santri dan guru di DTA Al- Muhajirin Wal Anshor Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner atau angket dan observasi. Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, angket dan observasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengujian hipotesis asosiatif yaitu mengkorelasikan variabel X dan variabel Y. Pengaruh penerapan metode bercerita sebagai variabel X dan kedisiplinan santri di DTA Al-Muhajirin Wal Anshor Kecamatan Arcamanik Kota Bandung sebagai variabel Y.

HASIL PENELITIAN

Skor Butir Pertanyaan Positif & Negatif

Alternatif Jawaban	Skor Butir Pertanyaan	
	Positif	Negatif
Selalu	4	1
Sering	3	2
Kadang-kadang	2	3
Tidak Pernah	1	4

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20- 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80- 1,000	Sangat Kuat

Menurut Sujana (2005: 67) untuk menentukan nilai mean (\bar{x}) dengan data tunggal dihitung dengan rumus :

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Dimana : \bar{x} = Nilai rata-rata

$$\sum_{xi} = \text{Jumlah}$$

$$\text{keseluruhan nilai. } n = \text{Jumlah}$$

populasi

Sedangkan untuk menentukan nilai mean (x) dengan data gabungan menggunakan rumus :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{fi.xi}}{\sum_{fi}}$$

Dimana : \bar{x} = Nilai rata-rata

$$\sum_{fi.xi} = \text{Jumlah keseluruhan nilai.}$$

$$\sum_{fi} = \text{Jumlah responden.}$$

Menurut Sujana (2005: 79) untuk menentukan nilai median dihitung

dengan rumus :

$$Me = b + p \left[\frac{\frac{1}{2}(n-f)}{F} \right]$$

Dimana : Me = Nilai median

b = Batas

bawah kelas median p = Panjang

kelas median

n = Ukuran sampel atau banyaknya data.

f = Jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median.

F = Frekuensi kelas median.

Untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul, digunakan ukuran modus yang disingkat dengan Mo. Menurut Sujana (2005: 77) untuk menentukan nilai modus data kuantitatif maka dipilih nilai dengan frekuensi terbanyak diantara data yang ada.

Tanggapan Responden Pada Variabel Y

No	Nama Responden	Pernyataan No								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Rajab	4	3	4	4	5	4	3	4	
2	Tju Kim Kien	4	3	4	4	3	4	5	4	
3	Petra Phinusa	4	3	5	5	3	5	5	3	
4	Pepen Efendi	4	5	5	5	4	5	4	3	
5	Nia Mulyani	5	3	4	5	5	4	5	4	
6	Naning Sunarya	4	4	3	4	5	3	3	5	
7	Rewu Kamadjaya	5	4	4	3	3	4	1	3	
8	Yahya Sundah	4	5	5	4	4	5	3	4	
9	Lanny Tanty Kurniawan	3	4	5	3	3	4	5	3	
10	Muhammad Roesli	4	4	4	5	4	3	5	5	
11	Dede Darmawan Saleh	5	4	4	3	3	5	3	4	
12	Aung Prawiraatmadja R	5	5	5	4	4	3	4	3	
13	Barry Teemara	5	5	5	4	3	4	5	4	
14	Noviana Kusdinar	4	4	3	5	3	3	4	5	
15	Willy Kaihatu	4	5	3	4	4	4	3	4	
16	Soesilawaty	5	4	4	5	5	5	3	4	
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	4	4	5	4	4	3	4	4	
18	Budhi Lesmana	4	5	4	5	3	4	3	5	
19	Otista Motor	5	5	3	4	5	4	5	3	
20	D Best Hotel Bandung	4	4	4	5	4	3	4	4	
21	D Best Hotel Bandung	5	5	3	3	5	5	3	5	
22	Susy Saputra	4	4	5	4	4	3	4	5	
23	Susy Saputra	4	5	4	5	3	4	3	4	
24	Sayidi Sh M E	4	4	4	3	5	3	4	5	
25	Christianto Halim	4	4	5	4	3	4	5	4	
26	Aceng Senjaya	5	5	3	3	5	5	3	4	
27	Eddy Nathanael	4	4	4	5	4	5	5	3	
28	Hariato Kusdinata	4	3	4	4	4	4	3	4	
29	Rusydi Hs	4	3	3	5	5	3	4	5	
30	Suparman	5	4	5	5	5	4	3	4	
	JUMLAH	129	124	123	126	120	119	114	121	976

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti

Tabel Total Variabel X dan Y

No.	Nama	Total Variabel	
		X	Y
1	Rajab	34	31
2	Tju Kim Kien	38	31
3	Petra Phinusa	41	33
4	Pepen Efendi	36	35
5	Nia Mulyani	36	35
6	Naning Sunarya	40	31
7	Rewu Kamadjaya	38	27
8	Yahya Sundah	39	34
9	Lanny Tanty Kurniawan	37	30
10	Muhammad Roesli	40	34
11	Dede Darmawan Saleh	41	31
12	Aung Prawiraatmadja R	41	33
13	Barry Teemara	40	35
14	Noviana Kusdinar	36	31
15	Willy Kaihatu	37	31
16	Soesilawaty	42	35
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	40	32
18	Budhi Lesmana	38	33
19	Otista Motor	40	34
20	D Best Hotel Bandung	34	32
21	D Best Hotel Bandung	42	34
22	Susy Saputra	40	33
23	Susy Saputra	39	32
24	Sayidi Sh M E	40	32
25	Christianto Halim	41	33
26	Aceng Senjaya	38	33
27	Eddy Nathanael	40	34
28	Harianto Kusdinata	36	30
29	Rusydi Hs	36	32
30	Suparman	43	35

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti

Tabel Ranging Variabel X

No.	Nama	Variabel X	
		Total X	Ranking X
1	Rajab	34	1,5
2	Tju Kim Kien	38	11,5
3	Petra Phinusa	41	25,5
4	Pepen Efendi	36	5
5	Nia Mulyani	36	5
6	Naning Sunarya	40	19,5
7	Rewu Kamadjaya	38	11,5
8	Yahya Sundah	39	14,5

9	Lanny Tanty Kurniawan	37	4,25
10	Muhammad Roesli	40	19,5
11	Dede Darmawan Saleh	41	25,5
12	Aung Prawiraatmadja R	41	25,5
13	Barry Teemara	40	19,5
14	Noviana Kusdinar	36	5
15	Willy Kaihatu	37	4,25
16	Soesilawaty	42	28,5
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	40	25,5
18	Budhi Lesmana	38	11,5
19	Otista Motor	40	25,5
20	D Best Hotel Bandung	34	1,5
21	D Best Hotel Bandung	42	28,5
22	Susy Saputra	40	19,5
23	Susy Saputra	39	14,5
24	Sayidi Sh M E	40	19,5
25	Christianto Halim	41	25,5
26	Aceng Senjaya	38	11,5
27	Eddy Nathanael	40	25,5
28	Hariato Kusdinata	36	5
29	Rusydi Hs	36	5
30	Suparman	43	30

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti

Tabel Ranking Variabel Y

No	Nama Responden	Variabel X	
		Total Y	Ranking Y
1	Rajab	31	6,5
2	Tju Kim Kien	31	6,5
3	Petra Phinusa	33	17,5
4	Pepen Efendi	35	28
5	Nia Mulyani	35	28
6	Naning Sunarya	31	6,5
7	Rewu Kamadjaya	27	2
8	Yahya Sundah	34	23
9	Lanny Tanty Kurniawan	30	2,5
10	Muhammad Roesli	34	23
11	Dede Darmawan Saleh	31	6,5
12	Aung Prawiraatmadja R	33	17,5
13	Barry Teemara	35	28
14	Noviana Kusdinar	31	6,5
15	Willy Kaihatu	31	6,5
16	Soesilawaty	35	28
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	32	12
18	Budhi Lesmana	33	17,5
19	Otista Motor	34	23
20	D Best Hotel Bandung	32	12

21	D Best Hotel Bandung	34	23
22	Susy Saputra	33	17,5
23	Susy Saputra	32	12
24	Sayidi Sh M E	32	12
25	Christianto Halim	33	17,5
26	Aceng Senjaya	33	17,5
27	Eddy Nathanael	34	23
28	Hariato Kusdinata	30	2,5
29	Rusydi Hs	32	12
30	Suparman	35	28

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti

Tabel Penolong Uji Korelasi

No	Nama	Variabel		Rank		X-Y	(X-Y) ²	
		X	Y	X	Y			
1	Rajab	34	31	1,5	6,5	5	25	
2	Tju Kim Kien	38	31	11,5	6,5	5	25	
3	Petra Phinusa	41	33	25,5	17,5	8	64	
4	Pepen Efendi	36	35	5	28	23	529	
5	Nia Mulyani	36	35	5	28	23	529	
6	Naning Sunarya	40	31	19,5	6,5	13	169	
7	Rewu Kamadjaya	38	27	11,5	2	9,5	90,25	
8	Yahya Sundah	39	34	14,5	23	8,5	72,25	
9	Lanny Tanty Kurniawan	37	30	4,25	2,5	1,74	3,0276	
10	Muhammad Roesli	40	34	19,5	23	3,5	12,25	
11	Dede Darmawan Saleh	41	31	25,5	6,5	19	361	
12	Aung Prawiraatmadja R	41	33	25,5	17,5	8	64	
13	Barry Teemara	40	35	19,5	28	8,5	72,25	
14	Noviana Kusdinar	36	31	5	6,5	1,5	2,25	
15	Willy Kaihatu	37	31	4,25	6,5	2,25	5,0625	
16	Soesilawaty	42	35	28,5	28	0,5	0,25	
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	40	32	25,5	12	13,5	183,25	
18	Budhi Lesmana	38	33	11,5	17,5	6	36	
19	Otista Motor	40	34	25,5	23	2,5	6,25	
20	D Best Hotel Bandung	34	32	1,5	12	10,5	110,25	
21	D Best Hotel Bandung	42	34	28,5	23	5,5	30,25	
22	Susy Saputra	40	33	19,5	17,5	2	4	
23	Susy Saputra	39	32	14,5	12	2,5	6,25	
24	Sayidi Sh M E	40	32	19,5	12	2	4	
25	Christianto Halim	41	33	25,5	17,5	8	64	
26	Aceng Senjaya	38	33	11,5	17,5	6	36	
27	Eddy Nathanael	40	34	25,5	23	2,5	6,25	
28	Hariato Kusdinata	36	30	5	2,5	2,5	6,25	
29	Rusydi Hs	36	32	5	12	7	49	
30	Suparman	43	35	30	28	2	4	
TOTAL							2569,3	4

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti

Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Ren dah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Daftar Pustaka

- Abdul, Wahid Ramli. Makalah: Peran Madrasah Diniyah Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, disampaikan dalam seminar Ikatan Guru Diniyah.
- Arikunto, Suharsimi (2019) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta, Rineka Cipta.
- Asrohah Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet.V, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan: Esai-Esai Pemberdayaan Generasi Muda dan lembaga pendidikan Islam*, Cet.I, Bandung: Citapustaka Media, 2002.
- Departemen Agama RI (2002) *Al Quran Al Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT Kaya Thoha Putra
- Dhieni. N dkk, 2006. *Metode Pengembangan Bahasa*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Farida Nur Laila, 2010. (eprints.ums.ac.id/.../11._NASKAH_PUBLIKASI.pdf , diakses Tgl 24 Oktober 2020).
- Hurlock. Elizabeth (1978) *Perkembangan Anak Jilid 2*, Jakarta: Erlangga
- Kusnaini, N. 2004. *Teknik Bercerita. Proyek Anak Usia Dini Pusat*
- LN Yusuf. S, 2012. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Majid, Abdul dkk (2013) *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Marliawita, 2010. jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/paud/article/view/9118di akses pada Tanggal 8 Nopember 2020).
- Nata, Abuddin, 2012. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2018. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Prijodarminto, Soegeng (1994) *Disiplin Menuju Sukses*, Jakarta: Pradaya Paramita

Purwanto, Ngalim (2009) Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rachmawati.Y dkk.2012.Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak UsiaTaman Kanak-Kanak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rimm, Sylvia (2003) Mendidik dan Menerapkan Disiplin Pada Anak Prasekolah, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Sabri, Alisuf (2005) Pengantar Ilmu Pendidikan, Jakarta: UIN Jakarta Press Sugiono (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

Sunarto. 2012. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta : Rineka Cipta Whitney Tulus, Tu'u (2004) Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta

Grasindo

Wantah, J Maria. 2005. Pengembangan Disiplin dan Pembentukan Moral Pada Anak Usia Dini. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.